

Heft 211, Januar 2003,

H. Komnick: Die Restitutionsmünzen der frühen Kaiserzeit. Aspekte der Kaiserlegitimation. Berlin / New York (de Gruyter) 2001. ISBN 3-11-017067-1. XII, 292 Seiten, 28 Tafeln.

Das Phänomen der Restitutionsgepräge ist ohne Zweifel eine der interessantesten Erscheinungen der Münzprägung der römischen Prinzipatszeit: Diese in der Hauptsache von den Kaisern Titus, Domitian, Nerva, Traian sowie Mark Aurel und Lucius Verus ausgegebenen Münzen stellen Neuauflagen alter Münztypen der Republik oder des früheren Prinzipats dar, die sich hinsichtlich des Münzbildes vor allem durch eine Zusatzlegende der restituierenden Kaiser als Produkte ihrer Regierungszeit zu erkennen geben, sonst aber den kopierten Prototypen – abgesehen von partiell auftretenden Abweichungen – vielfach recht genau nachgebildet sind. Daß diese teils extrem seltenen Münzen seit jeher im Zentrum des Interesses der wissenschaftlichen Numismatik stehen, ist leicht zu verstehen. Dennoch existierte bis jetzt keine zusammenfassende monographische Behandlung der Restitutionsmünzen.

Diese Lücke hat Holger Komnick mit seiner nunmehr in überarbeiteter Form gedruckt vorliegenden Dissertation (Frankfurt/Main 1997) in vieljähriger Arbeit geschlossen. Er hat, so viel sei vorausgeschickt, eine ausgezeichnete Arbeit vorgelegt, die ab nun das Standardzitierverk für die Restitutionsprägungen von Titus bis Traian bilden wird: Die isoliert stehende Restitution eines Legionsdenars des M. Antonius durch M. Aurelius und L. Verus (RIC 443) sowie ein rätselhaftes hadrianisches Einzelstück mit dem Legendenbestandteil REST (Denar RIC Hadrian 25A) bezieht Komnick in seine Betrachtungen bewußt nicht mit ein (4, A. 12).

Nach einer kurzen Einleitung (1 f.) und Bemerkungen „Zur Bedeutung des Wortes *restituere*“ (3–8) stehen überaus einläßliche doxographische Kapitel: „Die Forschungsgeschichte“ (9–16), „Der Forschungsstand“ (17–26). Manch einem Leser mag es unnötig, vielleicht gar überflüssig erscheinen, daß Komnick im Rahmen seines Buches die Geschichte der Erforschung der Restitutionsmünzen bis zu Sebastiano Erizzos „Discorso sopra le medaglie degli antichi“ (Venedig 1571) zurückverfolgt, der Rezensent begrüßt dieses Vorgehen jedoch ganz ausdrücklich, ist es doch nicht nur in wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht sinnvoll, sondern fördert im konkreten Fall auch das moderne Verständnis der in der jüngeren Vergangenheit kontrovers diskutierten Münzserie, wie wir unten sehen werden.

Freilich muß man festhalten, daß Komnicks groß angelegter Literaturbericht etwa für das 17. Jahrhundert unvollständig ist bzw. in seiner Gewichtung höchst anfechtbar erscheint: Der erste Forscher nach Erizzo, den der Autor überhaupt nennt, ist nämlich L. Jobert mit seiner mehrfach neu aufgelegten und auch in andere Sprachen übersetzten „Science des médailles“ (1692). Damit fehlen aber alle wirklich großen Namen des 17. Jahrhunderts, die originären Forscher jener Zeit, die sich natürlich auch mit den Restitutionsprägungen des Prinzipats auseinandersetzten. Deshalb sei hier ergänzend besonders auf zwei Männer und ihre Werke hingewiesen. Der berühmte Charles Patin behandelte in seinen „Imperatorum Romanorum numismata ex ære mediæ et minimæ formæ“ (Straßburg 1671) Aes-Restitutionen des Titus, Domitian und Nerva naturgemäß an vielen Stellen (vgl. 52 f., 59, 65, 78 f., 81, 87, 107 f.); über eine eminent seltene traianische Restitution eines Republikdenars (Komnick Typ 1.0) verfaßte Patin sogar eine eigene Schrift (De numismate antiquo Horatii Cocclitis per optimum imperatorem Traianum restituto, Padua 1678). Eine gleichfalls rare Aureusrestitution des Traian nach einem Vorbild des Tiberius (Komnick Typ 58.0) publizierte und kommentierte hingegen der für die Entwicklung unserer Wissenschaft nicht minder bedeutende, etwa von Eckhel sehr geschätzte Schweizer Numismatiker Andreas Morellius im Rahmen seines „Specimen universae rei nummariae antiquae“, Leipzig 1695, 54 f. und 257.

Nach dem ausführlichen Überblick über die Forschungslage präsentiert Komnick im Hauptteil seines Buches das Münzmaterial selbst (27–138). Für jede der vier von ihm analysierten Serien von Restitutionsprägungen bietet er nach einer kurzen allgemeinen Übersicht einen zitierfähigen Typenkatalog, in dem alle vorliegenden Typen, Varianten, Hybridkoppelungen und auch die (zahlreichen) modernen Falsa aufgenommen sind und außerdem für jeden Typ ein Querverweis auf das zugrundeliegende Vorbildstück angebracht ist. Komnick legt seinem Katalog eine denkbar breite Materialbasis zugrunde: Neben allen erreichbaren publizierten Sammlungen sowie den wichtigsten unpublizierten öffentlichen Kollektionen und dem Bestand des numismatischen Photoarchivs im Seminar für Griechische und Römische Geschichte an der Universität Frankfurt/Main berücksichtigte der Autor auch intensiv – jedoch stets mit der gebotenen Vorsicht bezüglich der Authentizität der Stücke – das quantitativ wie qualitativ so wichtige Material des internationalen Münzhandels. Die von ihm in minutiöser Kleinarbeit gesammelten Einzelbelege untersuchte Komnick dann stempelkritisch; im Anschluß an den Typenkatalog jeder der vier Serien stellt er die Resultate seiner Stempelanalysen zusammenfassend dar (Anzahl der beobachteten Av.- und Rv.-Stempel pro Typ, Stempelverbindungen etc.). Schließlich untersucht er für jede der vier Serien von Restitutionsprägungen deren chronologische Einbettung in die Münzprägung der jeweiligen Kaiser insgesamt und die Münzstättenfrage.

Auf Überlegungen zu den ermittelten Stempelzahlen (139–141), zur Art der Vorlagen, die bei der Herstellung der Restitutionsprägungen herangezogen wurden – nach Komnick nicht Musterbücher o. ä., sondern die alten Münzen selbst –, bzw. zur Originaltreue der Kopien (142–145) und zum Vorkommen der Restituten in Münzfunden (146–157) folgt die ausführliche „Historisch-politische Auswertung“ (158–178). In ihr setzt sich Komnick mit den verschiedenen Erklärungsmodellen für den Grund der Ausbringung der Restitutionsmünzen auseinander, die in der von ihm am Anfang seiner Arbeit ausführlich dokumentierten bisherigen Forschung entwickelt wurden, und stellt seine eigenen Ideen zu diesem Problemfeld dar.

Nach einer knappen Zusammenfassung (179 f.) und umfangreichen Konkordanzen zwischen Komnicks Katalognummern und denen der Standardzitiervwerke (181–190) folgt ein substantieller Anhangteil, dessen Kern von dem imposanten, genau gearbeiteten Stempelkatalog und Stüchnachweis aller herangezogenen Münzen gebildet wird (196–251). Außerdem findet sich im Anhang eine ausführliche Zusammenstellung aller dem Autor bekannten Fundbelege von Restitutionsmünzen der untersuchten Serien (257–290). Am Ende des Buches stehen ein kleiner Index (291 f.) sowie 28 Phototafeln, auf denen die bildlich nachweisbaren katalogisierten Typen, Varianten und Hybridkoppelungen sowie ausgewählte Falsa abgebildet und konstatierte Stempelverbindungen photographisch dokumentiert sind. Auf einen Bildvergleich mit den im Rahmen der Restituten kopierten Prototypen wurde mit zwei Ausnahmen (Tafel 28) in allen Fällen verzichtet.

Seit den Forschungen Joseph Hilarius Eckhels, also gewissermaßen seit dem Beginn der numismatischen Moderne, bringt die Münzwissenschaft die traianischen Edelmetall-Restitutionsprägungen mit dem von Xiphilinus aus Cassius Dio exzerpierten Satz über eine von Traian veranlaßte Einschmelzung vernutzten Geldes in Zusammenhang (Dio 68,15,3¹): Die Typen der alten, eingeschmolzenen Münzen habe man – so wird häufig vermutet – damals durch Neuausprägung/restituito der Nachwelt bewahren wollen. In Analogie dazu werden in der modernen Forschung vielfach für die anderen Kaiser, die Restituten prägen ließen, ähnliche finanzpolitische Maßnahmen, großangelegte Einziehungsaktionen bzw. Münzverrufe, postuliert. Die Restitutionsprägungen hätten nach dieser Auffassung also einen geldpolitischen Hintergrund gehabt.

Gegen diese weit verbreitete, in unterschiedlichen Ausformungen vorliegende Interpretation wendet sich Komnick – sehr zu Recht – ganz entschieden, da das genannte Erklärungsmodell die unterschiedliche Nominalienwahl in den verschiedenen Restitutionsserien (Aes unter den Flaviern, Aes und Silber unter Nerva, Gold und Silber unter Traian) nicht plausibel erklären kann und auch unter anderen Gesichtspunkten im Detail in sich unstimmtig scheint. Ebenso lehnt er die Auffassung, wonach die Restitutionsserien aus rein antiquarischem Interesse gewissermaßen als antike „Sammler-Editionen“ herausgegeben worden seien, als in höchstem Maße unwahrscheinlich ab (158–164). Komnick ist vielmehr grundsätzlich der Meinung, daß die restituierten Prägungen

in bestimmten historischen Situationen dazu dienen sollten, an die republikanische Zeit bzw. an die auf dem Avers der Prinzipats-Restitutionen dargestellten Kaiser und deren Angehörige zu erinnern; mit anderen Worten: diese Sonderklasse von Münzen gilt ihm primär als Medium politischer Botschaften. Somit wäre im Prinzip eine Rückkehr zur Auffassung der frühen numismatischen Forschung vor Eckhel erreicht: Schon damals wurden die Restitutionen ja als Prägungen zu Ehren („in honorem“, Morellius a. a. O.) der alten Zeit des Freistaates bzw. der jeweils dargestellten kaiserlichen Person verstanden, „ne temporum iniuria eius effigies intercideret“ (Patin 1671, 78).

Freilich gelingt Komnick – das ist der entscheidende wissenschaftliche Fortschritt – für den Großteil der von ihm behandelten Serien die Erklärung, warum man sich zur Zeit ihrer Ausgabe der Vergangenheit besann und diese in ‚propagandistischer‘ Weise numismatisch wiederbelebte.

Die erste Serie von Restitutionsmünzen überhaupt, die in Aes von Kaiser Titus geprägt, welche Komnick aufgrund der unterschiedlichen Gestalt der Restitutionslegende in drei Gruppen gliedert, mit Mattingly in die erste Hälfte des Jahres 80 n. Chr. datiert (76 ff.) und als in Rom geprägt ansieht (87 ff.), wurde in engem zeitlichem Zusammenhang mit der Divinisierung des flavischen Dynastiegründers Vespasian ausgebracht. Titus, der erste nicht dem iulisch-claudischen Hause angehörende römische Kaiser, der seine Position auf dem Erbwege erlangt hatte, war nun Sohn eines Staatsgottes. In dieser Situation veranlaßte er die Prägung seiner Restitutionsmünzserie, in der mit Divus Augustus, Livia, Tiberius, Drusus, Germanicus, Claudius, Agrippa etc. viele Mitglieder der ersten domus Augusta portraitiert sind. Nach Komnicks einleuchtender Deutung dienten die Münzen dem zweiten Flavier als „Instrument für die historische Rechtfertigung der dynastischen Nachfolge“ (168): Diese wurde am Beispiel der ersten kaiserlichen Dynastie Roms – unter Ausblendung ‚schlechter‘ Thronerben wie Caligula und Nero – als „dem Prinzipat traditionell eigen“ (169) dargestellt, womit die Legitimität der Sukzession des Titus erwiesen werden sollte.

Die quantitativ wesentlich weniger bedeutende Gruppe der Aes-Restitutionen Domitians, die Komnick tentativ in die erste Hälfte des Jahres 83 datiert und als in Rom geprägt betrachtet (98 f.), betrifft eine Auswahl der von Titus restituierten Typen; die Serie ist klarlich in Imitation der Restitutionsmissionen des Titus entstanden und wird vom Autor in den Kontext der anderweitig zu beobachtenden Bestrebungen des dritten Flaviers verwiesen, die dynastische Ideologie auszubauen (171).

Kaiser Nerva war der erste, der neben Restitutionsprägungen im Buntmetall auch Denartypen restituierte; seine Silberrestitutionen sind freilich rarissima ersten Ranges, kennt Komnick doch nur vier Exemplare, die sich auf drei verschiedene Typen verteilen. Eine weitere Besonderheit der restituierten Serie des Nerva ist die Tatsache, daß all seine Prägungen dem Divus Augustus gewidmet sind. Komnick datiert diese Münzen allesamt – dem Vorschlag von E. Szaivert in ihrer unpublizierten Wiener Dissertation zur Münzprägung Nervas folgend – auf Ende Oktober bis Ende Dezember 97 n. Chr. (108 f.). Von dieser zeitlichen Einordnung ausgehend, gelingt es ihm, in der Adoption Traians durch Nerva, die Ende Oktober 97 n. Chr. in Abwesenheit des späteren Nachfolgers stattfand, einen möglichen historischen Anknüpfungspunkt für die Ausbringung der Divus Augustus-Restitutionen zu erkennen: Der Begründer des Prinzipats war mit seiner Adoption des Tiberius Vorbild für alle späteren Kaiser, die keinen männlichen Nachkommen hatten und deshalb ihren Nachfolger auf dem Thron durch Adoption designierten (174 f.).

Die Restitutionen Traians, die sowohl Denare republikanischer Typologie als auch Kaiser-Aurei – letztere oft in recht freier Bildkomposition – umfassen und mit insgesamt 74 Typen die längste, abwechslungsreichste und vielleicht faszinierendste Reihe von Restitutionsprägungen bilden, tragen durchwegs die Restitutionslegende IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC PP REST. Die Prägungen müssen daher nach der Annahme des Siegerbeinamens Dacicus im Dezember 102 und vor der offiziellen Verleihung des Beinamens Optimus im Sommer 114 n. Chr. entstanden sein. Innerhalb dieser weiten Zeitspanne ist die Münzgruppe mit Hilfe der Legendenbestandteile (und natürlich der Typologie) nicht genauer zu datieren, was sie zu einem geradezu klassischen chronologischen Problemfall der Traiannumismatik macht.

Zur Ermittlung des ideologischen Hintergrundes der Serie geht Komnick von den Denartypen mit seinen Nummern 1.0 bis 3.0 aus, von jenen Prägungen, die im Vergleich zu den republikanischen Vorbildstücken (Quadrigat, Dioskurendenare) durch Hinzufügung der Namen COCLES, FVRIVS CAMILLVS und DECIVS MVS auf den Vorderseiten entscheidend verändert wurden. Mit diesen drei Helden des ausgehenden sechsten, frühen vierten und frühen dritten vorchristlichen Jahrhunderts (nach römischer Tradition) wählte man unter Traian als fiktive „Verantwortliche“ für die Vorbildstücke bewußt Männer, die den Zeitgenossen als Inbegriff römischer virtus galten (175–177). Diese Beobachtung und die Überprüfung der weiteren restituierten Typen veranlaßt den Autor zu der Feststellung, daß bei der Auswahl der neu aufzuflegenden Münzbilder militärische Typologie („Kampf, Unterwerfung, Sieg und Triumph“, 177) ein wichtiges Kriterium gebildet habe. Offenkundig sollte die traianische Gegenwart in direkte Verbindung zu Roms Heldenvergangenheit gesetzt und die durch virtus bestimmte Kontinuität in der römischen Geschichte von der Republik über Caesar, die „guten“ iulisch-claudischen Kaiser, Galba, die ersten beiden Flavier und Nerva bis zum Restituenten dokumentiert und betont werden.

Da manche Forscher eine ähnliche Ideologie auch im Statuenprogramm der Säulenhallen, die den großen Platz des Forum Traianum umgaben, wiedererkennen zu dürfen glauben, obwohl dieses die Persönlichkeiten der Republik ausschloß (!), akzeptiert Komnick tentativ den Vorschlag P. L. Stracks (Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil I: Die Reichsprägung zur Zeit des Traian, Stuttgart 1931, 41), wonach die Restitutionsprägungen mit der Einweihung dieses größten aller Kaiserforen durch Traian am 1. Jänner 112 n. Chr. in Verbindung zu bringen seien (178); es habe sich gewissermaßen um eine Festemission zu diesem Anlaß gehandelt. Diese Datierung ist keineswegs unplausibel: Daß die Prägungen stilistisch eher an das Ende der Zeitspanne 103–114 gehören müssen, hat bereits Strack beobachtet; weiters ist mit diesem Forscher (42, Anm.) an die von Komnick nicht notierte Übereinstimmung – vor allem auch in stilistischer Hinsicht – zwischen dem Nervaportrait auf dem Restitutionsaureus Komnick Typ 72.0 (Tf. 27) und jenem auf den Aurei der Hauptreihe mit Rv. DIVI NERVA ET TRAIANVS PAT (BMC 498 = Tf. 17, 18 sowie Strack 206, Tf. 3) aufmerksam zu machen. Letztere Aurei sind aber COS VI datiert und gehören somit in die Periode ab 1. Jan. 112; M. Beckmann datiert ihren Prägebeginn in seiner stempelanalytischen Studie „The Early Gold Coinage of Trajan's Sixth Consulship“ (American Journal of Numismatics ²12, 2000, 119 ff.) in die Zeit „between summer and mid-autumn of 112“ (128).

Die Datierung auf 112 mag somit ungefähr stimmen; als grober methodischer Mißgriff muß jedoch die von Komnick zugunsten dieser Einordnung konstruierte Argumentation gelten, die aus der Restitutionslegende abgeleitet ist (137 f.): Aufgrund der Tatsache, daß diese den Kaisernamen im Nominativ nennt, setzt Komnick die Serie mit der recht kleinen Gruppe von traianischen Münzen des sechsten Consulats in Beziehung, die nicht die gewohnte Aversumschrift im dedikatorischen Dativ tragen, sondern die für die genannte Periode ungewöhnliche nominativische Legende IMP TRAIANVS AVG GER DAC PM TR P COS VI PP (Strack 210–217a). Auf diesem Wege möchte der Autor die Restitutionsprägungen mit den Münzen der Zeit ab 1. Jan. 112 junktimieren. Das ist freilich Gewalt: Da Restitutionslegenden mit „restituit“ (meist in Abkürzung) immer ein finites Verbum enthalten, ist der Kaisernamen mit Notwendigkeit stets im Nominativ, weil Subjekt des Satzes. „Das Wort REST in der Restitutionslegende“ mit Komnick „auszuklammern“ (138), um so eine „gewöhnliche“ nominativische Legende zu konstruieren, die dann mit den Averslegenden der restlichen Münzprägung Traians verglichen werden kann, verbietet sich also von selbst. Hinsichtlich der Formulierung des Restitutionsvermerks war Traian vielmehr an die Vorbilder Titus, Domitian und Nerva gebunden; seine Restitutionslegende ist nicht aus den regulären Legenden seiner eigenen Regierungszeit entwickelt, sondern den Umschriften auf vorliegenden Restitutionsmünzen nachgebildet.

Schulden + Co GmbH
Gn-Redaktion
Ludwigstraße 51
53721 Siegburg
Fax 022 41 / 9 38 26 99

Heft 211, Januar 2003,
2. Fortsetzung

Auf einer ganz anderen Stufe stehen kleinere Irrtümer, die an wenigen Stellen des sorgfältig gearbeiteten Buches zu bemerken sind. So wird der Name L. Staius Murcus irrig zu L. Staius Murcus entstellt (6); das charakteristische Portrait auf Traian 36.0 (nach RRC 439/1) gehört nicht dem großen M. Claudius Marcellus, sondern dem Consul des Jahres 56 v. Chr.; das hinter dessen Haupt dargestellte Triskeles ist aus leicht ersichtlichen Gründen besser nicht als „Dreifuß“ anzusprechen (121). Die Priestergeräte des pontifex maximus Caesar auf Traian 37.0 (RRC 443/1) sollte man wohl nicht als „Weihsymbole“ bezeichnen (121); Venus trägt auf Traian 38.0 (RRC 458/1) eine Stephane, keinen Kranz (122); sellae curules haben keine Rückenlehnen (123: zu Typ 45.0 nach RRC 497/2). Auf dem restituierten Denar des Sextus Pompeius 47.0 (RRC 511/3a) ist der große Pompeius portraitiert, nicht sein Sohn Sextus; die Denare des L. Servius Rufus (Typ 49.0, RRC 515/2) zeigen – wie sogar Crawford zugibt – klärlich das Haupt niemandes anderen als des Caesarmörders Brutus, nicht das des „Ser. Sulpicius Rufus?“ (beides 124). Die Aurei des Praetors Hirtius (Typ 52.0, RRC 466/1) tragen wohl nicht ein Bild der Pietas, sondern das der Göttin Vesta (125). Auf Seite 119 ist die letzte Zeile (zu Typ 29.0) irrtümlich vom vorherigen Eintrag übernommen; 162 (mit Anm. 477) steht irrig Fasti Ostiensis (statt Ostiensis); 167, Anm. 532 muß es Reflexion statt Reflektion heißen. Diese Versehen fallen aber bei einer so gründlichen und in vieler Hinsicht vorbildlichen Arbeit dieser Größenordnung kaum ins Gewicht.

Bernhard Woytek